

Jaime Roberto Montes Miranda

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Concepción, Chile y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, España. Académico del Departamento de Educación de la Universidad de La Serena, Chile. Director del Centro Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de La Serena, Co-Director de la Revista Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos (CRESUR-ULS), Coordinador de la Colección Pensares (CRESUR-ULS) y Co-Director de la Cátedra Internacional de Educación Intercultural "Rodolfo Kusch".

Un nuevo humanismo para el siglo XXI¹

A new humanism for the 21st century

Jaime Roberto Montes Miranda

jmontes@userena.cl

Recepción: 15 de marzo de 2020

Aprobación: 5 de abril de 2020

Resumen

El presente ensayo aborda el concepto de humanismo a partir del quiebre que experimenta la civilización occidental durante el siglo XX. Desde ahí, abordamos lo que podríamos llamar un "humanismo después de Auschwitz" como expresión literal y simbólica de un acontecimiento que en su profundidad y extensión, afectó no solamente a Europa sino también a América Latina. La Segunda Guerra Mundial fue la expresión más descarnada de la crisis espiritual que atraviesa la humanidad, crisis que opta por destruir lo humano con tal de salvar la economía de las naciones, como acontece en nuestros tiempos de pandemia. Por lo tanto, la pregunta central del texto se formula de la siguiente manera: ¿nos constituiremos en una prolongación o continuidad del siglo XX o, por el contrario, haremos de este siglo XXI un cambio a través de la producción de un humanismo activo y benefactor? Por ello, la educación adquiere una importancia sobresaliente, dado que de lo que se trata es de educar en valores para que Auschwitz no se repita. Una "educación después de Auschwitz" se vuelve tarea necesaria y urgente si queremos salvar a la humanidad y al planeta de su autodestrucción.

Palabras clave: humanismo, crisis moral, filosofía y ética.

1 Este ensayo deriva de la ponencia homónima presentada en el Foro Internacional "Humanismo (s) en épocas de crisis: reflexiones en torno a la pandemia del coronavirus", celebrado el 30 de abril de 2020 y coordinado por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, la Universidad de La Serena, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y la Universidad Mesoamericana.

Abstract

This essay addresses the concept of humanism from the break that Western civilization experienced during the 20th century. From there, we approach what we could call a “humanism after Auschwitz” as a literal and symbolic expression of an event that, in its depth and breadth, affected not only Europe but also Latin America. The Second World War was the most stark expression of the spiritual crisis that humanity was going through, a crisis that chose to destroy human beings in order to save the economy of nations, as it happens in this pandemic time. Therefore, the central question of the text is formulated as follows: will we become an extension or continuity of the 20th century? Or on the contrary, will we make this 21st century a change through the production of an active humanism and benefactor? For this reason, education acquires outstanding importance, since what matters is educating in values so that Auschwitz does not repeat itself. An “education after Auschwitz” becomes a necessary and urgent task if we want to save humanity and the planet from its self-destruction.

Keywords: humanism, moral crisis, Philosophy and Ethics.

Herederos de un siglo maldito

El filósofo español, José Ortega y Gasset, fue el autor de la famosa expresión: “Yo soy yo y mi circunstancia” (2001, p.77), la cual implicaba que no podemos pensarnos al margen de cuanto nos rodea, porque somos sujetos situados en un mundo y nuestra existencia se construye en diálogo con ese mundo. Pues bien, nuestra circunstancia inmediata está signada por el siglo que nos acaba de dejar. Somos herederos de un siglo maldito. Dirá Delacampagne al respecto:

Algunos años más de atrocidades varias en Bosnia, en Ruanda o en otras zonas, y se acabará nuestro siglo. No tendrá que hacer trampas para llevarse, dentro del palmarés de la historia, el gran premio del horror. Sería inútil buscar: ninguna época ha visto perpetrar tantos crímenes a escala planetaria. Crímenes en masa, organiza-

dos racionalmente y a sangre fría. Crímenes salidos de una insondable perversión del pensamiento—una perversión que quedará simbolizada para siempre en el nombre de Auschwitz. (1999, p. 17).

El siglo XX fue un siglo demasiado terrible. Se inauguró con una guerra mundial de consecuencias espantosas. Tras sucesivas guerras y revoluciones confluyó en una segunda guerra mundial todavía más terrible, más destructiva. Sesenta a setenta millones de personas perdieron la vida en esa contienda. Muchas de ellas fueron personas inocentes, ciudadanos que vieron de pronto cómo su ciudad estallaba en llamas.

El siglo XX fue también el siglo que inauguró la era nuclear. En 1945, dos bombas atómicas fueron lanzadas sobre dos ciudades japonesas, las cuales fueron arrasadas. Cientos de miles de personas perdieron la vida en esos bombardeos. Y como si esto fuera poco, también durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi inauguró una nueva forma de destrucción masiva de personas: los campos de exterminio. Estos se distribuyeron a lo largo de una vasta faja de territorios. Sobibor, Treblinka, Chelmno, Majdanek, Belzec, fueron quizás los más importantes. Todos ellos fueron campos de muerte en donde los prisioneros bajaban de los trenes y eran conducidos directamente a las cámaras de gases. Sin embargo, el más emblemático de todos estos recintos fue Auschwitz. Allí perdieron la vida cerca de un millón trescientas mil personas inocentes. Auschwitz marca un absoluto en términos del daño que un hombre puede hacerle a otro hombre y, por lo tanto, constituye una radical novedad en la historia. “Auschwitz supuso un *novum* en la barbarie conocida, de ahí que haya que preguntarse si podemos vivir y pensar de espaldas a ese acontecimiento” (Reyes, 2003, p. 8).

Si algo la civilización occidental había rescatado de la antigüedad clásica, ese algo era una cierta sabiduría de vida y de convivencia que supieron transmitir los grandes filósofos griegos y romanos. Ellos creyeron en las posibilidades infinitas de la razón humana, ellos creyeron que el ser humano, si se conducía a través de la razón, alcanzaría la felicidad individual y colectiva. Los tiempos que advi-

nieron después, lo que llamamos la Edad Media, aportó un hermoso concepto a esta tradición filosófica antigua: aportó el concepto de persona, en el sentido en que lo entendemos hoy. Hoy día somos personas y somos personas con derechos y obligaciones y eso es porque hay algo en nosotros que tiene una dignidad, una dignidad por la cual somos libres, esto es, estamos más allá de las determinaciones físicas, químicas, biológicas, estamos más allá de las determinaciones puramente naturales, y somos capaces de construir nuestro ser a partir de nuestra voluntad y de nuestra libertad. Hay una dignidad en el ser humano, de modo tal que cuando hoy día usamos la expresión 'soy una persona' estoy diciendo que no soy una cosa, no soy un objeto, no soy un instrumento al servicio de nadie. Soy yo, soy un mundo que se construye desde un pasado, que se consolida en un presente y se proyecta hacia un futuro. Soy una vida humana y una vida humana es un proyecto que tiene un nacimiento, que tiene un normal desarrollo y que tiene también una muerte normal, al final de la vida. Estas ideas, que son las ideas que enmarcan el humanismo tradicional, el humanismo clásico y medieval, trascienden a la Europa renacentista.

Recuerdo haber visitado algunas bellísimas ciudades italianas en donde cada edificio, cada monumento era una obra de arte, era belleza, porque estos hombres renacentistas, aun cuando también heredaron el concepto de razón de la antigüedad, lo que hicieron fue construir un concepto de belleza de una forma tan espectacular que uno podría quedarse un día entero observando con deleite una escultura, una obra arquitectónica, una plaza. El humanismo renacentista fue una expresión artística que vinculó el saber científico incipiente con la belleza de inspiración clásica.

La modernidad también defendió un cierto concepto de humanidad, y así la obra de Descartes o la obra de Kant, dan cuenta de que en el centro de la reflexión filosófica está la idea de ser humano, la idea de persona como una idea fundamental. Qué es el hombre, dice Kant, es la pregunta que resume toda la sabiduría de la filosofía y de la ciencia moderna. Sin embargo, algo pasó que esa fe incondi-

cional en las posibilidades de la razón, esta vez desde Kant, en la razón científica y luego instrumental, produjese a principios del siglo XX destrucciones tan espantosas.

Y esa ciencia que se suponía que estaba al servicio de la felicidad de las personas se transformó en un instrumento de destrucción masiva. La ciencia, llamada a brindar felicidad a la humanidad, aportó armas impresionantemente destructivas para la primera y para la Segunda Guerra Mundial. La idea de progreso se hizo añicos en las trincheras de esas conflagraciones bélicas.

Y luego vino la Guerra Fría. Por un momento el planeta estuvo a punto de volar por los aires. Es decir, el siglo XX del cual somos herederos (y, como diría Duch (citado en Mélich, 2004, p. 11), "entre la herencia y los herederos acostumbra haber un cierto aire de familia"), es un siglo, decíamos, que se especializó en la destrucción de personas inocentes. Los totalitarismos se proyectaron sobre nuestro continente, las dictaduras llegaron a los países de Latinoamérica y trajeron todas esas innovaciones de las guerras europeas: trajeron campos de concentración y exterminio, trajeron una cantidad de destrucción inconcebible, muchos desaparecidos fueron lanzados al mar.

Nosotros preguntamos, y quizás esta es la pregunta más relevante, si estamos por la causa de dar continuidad a ese siglo maldito. La pregunta consiste en decir si estamos dispuestos a hacer que el siglo XXI sea una mera continuidad del siglo XX. Con armas más sofisticadas, por supuesto. En las guerras de hoy en día tenemos drones y los drones están cargados de misiles atómicos. Ya no hay que levantar un ejército para ir a pelear al campo, a la llanura. Ahora es un botón. Y lo estamos viendo. El siglo XXI ha comenzado mal. Ha comenzado con muchas guerras en muchos lugares del mundo, ha comenzado con hambrunas, ha comenzado con migraciones forzadas, ha comenzado con mucho dolor y mucho sufrimiento para la mayor parte de las personas de este mundo.

Auschwitz, realidad y símbolo

Auschwitz fue un acontecimiento tan espantoso que marcó para siempre la historia:

El genocidio nazi no es un hecho más de la historia contemporánea, sino que, aunque la polémica (no sólo historiográfica) sobre su unicidad siga abierta, constituye un acontecimiento determinante que parece dividir, con la violencia de una brutalidad sin límites, la historia en dos mitades: antes y después de Auschwitz. Nada queda intacto, nada debe quedar intacto, tras el seísmo, cuya onda expansiva se expresa en el espanto y la indignación de quienes, sin haberlo vivido, tenemos noticias de él. (Reyes, 2002, p. 12).

Frente a tamaña experiencia, la filosofía también debió transformarse. Nosotros hoy día pensamos “desde” Auschwitz, por decirlo así. Hacemos una filosofía que se construye en diálogo con Auschwitz. Hace ya muchos años, pude visitar el actual *Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau*, en las afueras de Cracovia, y aunque fue solamente un día, la impresión que me produjo ese recinto me dura hasta el día de hoy, me acongoja y me preocupa, como ser humano y como intelectual. Recorrí ese recinto en su totalidad y procuré hacerme una idea del infierno que debió ser eso durante la guerra. Obviamente, eso es imposible.

Muchos sobrevivientes de esos campos nos han legado sus testimonios. Robert Antelme, Jean Améry, Elie Wiesel, Imre Kertész, y muchos otros, pero fundamentalmente fue Primo Levi quien logró, a través de sus crónicas del campo y su particular estilo literario, estremecernos profundamente. La trilogía de Levi es lectura obligatoria.²

Nos narra, por ejemplo, en la obra *Si esto es un hombre*, su entrada al campo:

En menos de diez minutos todos los que éramos hombres útiles estuvimos reunidos en un grupo. Lo que fue de los demás, de las mujeres, de los niños, de los viejos, no pudimos saberlo ni entonces ni después: la noche se los tragó, pura y simplemente. Hoy sabemos que con aquella selección rápida y sumaria se había decidido de todos y cada uno de nosotros si podía o no trabajar útilmente para el Reich; sabemos que en los campos de Buna-Monowitz y Birkenau no entraron, de nuestro convoy, más

que noventa y siete hombres y veintinueve mujeres y que de todos los demás, que eran más de quinientos, ninguno estaba vivo dos días más tarde. (Levi, 2002, p. 27).

Y más adelante agrega:

Desaparecieron así en un instante, a traición, nuestras mujeres, nuestros padres, nuestros hijos. Casi nadie pudo despedirse de ellos. Los vimos un poco de tiempo como una masa oscura en el otro extremo del andén, luego ya no vimos nada.

Emergieron, en su lugar, a la luz de los faroles, dos pelotones de extraños individuos. Andaban en formación de tres en tres, con extraño paso embarazado, la cabeza inclinada hacia delante y los brazos rígidos. Llevaban en la cabeza una gorra cómica e iban vestidos con un largo balandrán a rayas que aun de noche y de lejos se adivinaba sucio y desgarrado. Describieron un amplio círculo alrededor de nosotros, sin acercárenos y, en silencio, empezaron a afanarse con nuestros equipajes y a subir y a bajar de los vagones vacíos.

Nosotros nos mirábamos sin decir palabra. Todo era incomprendible y loco, pero habíamos comprendido algo. Ésta era la metamorfosis que nos esperaba. Mañana mismo seríamos nosotros una cosa así. (Levi, 2002, pp. 28-29).

Pero lo más importante es lo que nos va a decir Elie Wiesel sobre la experiencia de la muerte en esos campos de desolación. Dice Wiesel que allí no solo murió el judío, no sólo murió el homosexual, no sólo murió el testigo de Jehová. En Auschwitz murió el hombre, la humanidad. Quienes nos inspiramos en esos relatos entendemos que también en las trincheras de esa guerra, en los bombardeos y en los campos de exterminio, murió una cierta fe en las potencias creativas del ser humano, murió en definitiva, el humanismo.

Auschwitz demostró que debemos cambiar de forma radical la visión del hombre creada por el humanismo de los siglos XVIII y XIX; la dinámica productiva de nuestro mundo, que ha barrido todo, y los correspondientes métodos e instrumentos de dirección de masas parecen arrasar, a su vez, con los restos de la libertad individual. (Kertész citado por Mélich 2001, p. 22).

Pero Auschwitz para nosotros no es solamente el campo de prisioneros. Lo más importante es que para nosotros es también un símbolo, el símbolo del mal. Y como símbolo le seguimos viendo allí donde hay discriminación, donde hay abusos, donde

² *Si esto es un hombre, La tregua, Los hundidos y los salvados.*

hay racismo, donde hay xenofobia, etc. No importa qué tan grande sea la falta: allí donde hay *bullying* en las escuelas, allí está Auschwitz. La lección de Auschwitz consiste en reconocerlo en los gestos cotidianos de la vida, en los chistes racistas, en las diversas formas que reviste la violencia en nuestro tiempo. Porque somos herederos de Auschwitz, la violencia nos acompaña a donde vayamos, lo cual es una prolongación del mal de Auschwitz en nuestros días. Y la violencia, hoy, atraviesa todas nuestras instituciones y las transforma en sucursales de Auschwitz. La tarea educativa por excelencia, entonces, es precisamente depurar las instituciones, apartar la figura de Auschwitz de nuestras vidas.

Crisis espiritual

El siglo XXI hereda la crisis del siglo XX, pero no es una crisis por alimentos o por medio ambiente o por sistemas políticos. Sin duda, es por todo eso; pero esencialmente se trata de una crisis espiritual. Es decir, lo que hereda el siglo XXI del siglo XX es una crisis espiritual, que está marcada por la muerte planificada del ser humano, por la muerte de lo humano y del humanismo. Los sistemas que hoy día imperan son sistemas que promueven el individualismo, el mercantilismo, el materialismo en todas sus formas, el consumismo. Este capitalismo neoliberal es un sistema que apuesta por la economía, no por la vida, lo hemos visto en esta última crisis pandémica, como muchos gobiernos para salvar las economías sacrifican la vida de miles de personas y no se trata de la vieja guerra en la que prevalecían las pasiones, no, se trata de un cálculo que destruye por una especie de lógica apática, una lógica que no hace empatía con el mundo. Auschwitz es hijo de la tecnología y de la burocracia. El verdugo hace su trabajo, así como el obrero, no hay pasión, hay un cálculo, hay una decisión tomada.

Dirá, Lluís Duch (citado en Mélich, 2004, pp. 13-14):

A mi modo de entender, la inmensa peligrosidad de Auschwitz consiste en el hecho de que no se trata de algo excepcional, aparecido una sola vez en la historia de la humanidad, definitivamente concluido y agotado después de su aparición en el Auschwitz histórico de Polonia.

No, Auschwitz como dimensión infernal de la existencia humana, que hace posible la conversión de hombres y mujeres en ex hombres y ex mujeres, es una posibilidad inherente a la condición humana si llegan a darse determinadas condiciones. Más aún, Auschwitz puede llegar a constituir el marco de la «normalidad» de la vida humana, de modo que, tal como ocurrió en la Alemania hitleriana, los opositores a esa normalidad eran calificados de «anormales» ajenos al progreso y, por eso mismo, se vieron obligados a vivir y, en algunos casos, a morir como enemigos mortales del pueblo alemán.

Y quizás por ello, muchas de esas experiencias del siglo XX las vemos hoy en día, en esta sociedad en la que habitamos. Vemos el individualismo, vemos el mercantilismo, veo que las personas se aferran a sus instintos y no tienen la fuerza como para trascenderlos e ir en pos de la ayuda a los demás. En general, vemos gladiadores. El sistema educacional produce gladiadores, sujetos exitistas, sujetos que pueden pasar por arriba de mil valores con tal de alcanzar un puesto, un cargo o un poco más de dinero. La humanidad, en ese sentido moral que queremos darle aquí, está en crisis, no sólo está en crisis la sociedad, no sólo están en crisis los países afectados por la pandemia, lo que está en crisis, en crisis profunda, son los valores de las personas. Por eso hablamos de una crisis espiritual.

Es cierto que falta de todo, es cierto que dentro de poco vamos a tener que pasar por una inmensa cantidad de privaciones, es cierto que vamos a tener que sufrir porque no va a haber alimentos, porque no va a haber trabajo, pero el tema central es la falta de valores y esto sí es significativo. Y esto es significativo, porque no hay humanismo posible sino producimos o sino fabricamos, como dice Savater, humanidad. La educación tiene esa tarea: fabricar humanidad, como dice el filósofo.

El gesto del benefactor

Pero hay algo, para que no parezca un discurso demasiado pesimista, hay algo que constituye una esperanza, una inmensa e infinita esperanza. He realizado estudios de cómo fueron estas terribles experiencias del siglo XX, he estudiado las guerras, las destrucciones, he estudiado Auschwitz y

es impresionante, porque incluso dentro de este campo de muerte, en donde fallecieron gaseados y cremados aproximadamente un millón trescientas mil personas en un lapso de tiempo tan corto que los hornos crematorios permanecían encendidos las veinticuatro horas para dar cuenta de tanta muerte, incluso en ese infierno, fueron posibles los gestos humanos. Los relatos de sobrevivientes dicen que dentro del campo se producían esporádicamente gestos llenos de humanidad. Muchos de estos, vamos a decir pensadores, que vivieron sus experiencias al interior de estos campos de muerte, nos relatan que no habrían vivido sino fuera porque otros los ayudaron, es decir, no sólo se ayudaron entre sí los presos, las víctimas, también hubo carceleros que fueron profundamente humanos y que hicieron lo posible por traer alimentos, seguridad y reconocimiento a sus prisioneros. Es impresionante, donde pongamos el ojo al lado del mal, al lado de la maldad radical, vamos a encontrar siempre gestos extraordinarios, como si una persona en un momento determinado pueda responder por toda la humanidad y pueda defender un valor universal. No importa si esa persona sobrevivió o también fue aniquilada por las fuerzas enemigas, lo que importa es que en un momento, en un instante, hizo lo correcto. Un par de ejemplos.

Julius Fucik, preso en la Checoslovaquia ocupada por el nazismo, espera en la prisión de Pankrác, la hora de su muerte. A hurtadillas y con el apoyo de sus carceleros, escribe un libro que con los años se volverá muy famoso: *Reportaje al pie de la horca* (1945). En esa obra, Fucik pasa revista a los personajes de la cárcel, los buenos y los malos, las figuras y las figurillas. Una de estas figuras es Kolin:

“Kolin”

Era una tarde, durante el estado de sitio. El vigilante con uniforme de S.S. que me conducía a la celda hizo un ademán de registrarme los bolsillos.

— ¿Qué le pasa a usted? — me preguntó en voz baja.

— No sé. Me han dicho que mañana seré fusilado.

— ¿Le ha impresionado eso?

— Contaba con ello.

Durante un rato rozó mecánicamente las solapas de mi chaqueta.

Es posible que lo hagan. Si no mañana, más tarde. O quizás no. Pero en los tiempos actuales... es bueno estar

preparado...

Y se quedó callado de nuevo.

—...Pero, por si acaso... si quiere usted enviar un recado para alguien... o si quiere escribir... No para ahora, ¿comprende? sino para el futuro: cómo ha llegado aquí, si alguien le ha traicionado, qué conducta observaba éste o aquél... Para que todo lo que usted sabe no se marche con usted... ¿Si quiero escribir? Como si hubiera adivinado mi más ferviente deseo. Después de un momento me trajo papel y lápiz. Los oculté cuidadosamente para que en ningún registro pudieran ser encontrados.

Y no los toqué jamás.

Era demasiado hermoso, no podía tener confianza. Demasiado hermoso: encontrar aquí, en esta casa sombría, unas semanas después de tu detención, a un amigo que, con el mismo uniforme de aquéllos que no tienen para ti más que gritos y golpes, te da la mano para que no perezcas sin dejar huellas, para que puedas dejar un mensaje a los hombres del futuro, para que puedas hablar, al menos por un instante, con los que sobrevivirán y alcanzarán la liberación. ¡Y precisamente ahora! En los corredores llaman por sus nombres a los que van a ser ejecutados, la sangre emborracha a los brutos, los gritos de bestia y el pavor oprimen las gargantas de quienes no pueden gritar. Precisamente ahora, en un momento semejante... No, no es posible. No puede ser verdad. Es seguramente una trampa. ¡Qué fuerza debe tener un hombre para tenderte espontáneamente la mano en parecidas circunstancias! ¡Y qué audacia!

Ha pasado casi un mes. El estado de sitio fue levantado, los gritos son más débiles y los momentos crueles han pasado a ser recuerdos. Y fue otra vez por la tarde, al volver del interrogatorio, cuando el mismo vigilante apareció delante de mi celda.

— Parece que ha escapado usted. ¿Qué tal? — Y me miró con ojos escrutadores— ¿Estaba todo en orden? Comprendí bien su pregunta. Me afectó profundamente. Y me persuadió, más que ninguna otra cosa, de su honestidad. Sólo un hombre que tiene derecho interno a hacerlo podía preguntar así. Desde entonces deposité en él mi confianza. Era un hombre nuestro.

A primera vista: una persona enigmática. Marchaba por los pasillos solo, tranquilo, reservado, alerta, observador. Jamás se le oyó gritar. Jamás se le vio pegar. Los camaradas de la celda vecina le rogaban:

— Abofetéeme, por favor, cuando Smetonz mire para acá. Es necesario que lo vea en servicio activo por lo menos una vez.

Negando con la cabeza decía:

— No es necesario.

Jamás le oíste hablar otro idioma que el checo. Todo en él le señalaba como diferente a los demás. Difícilmente hubieras podido definir por qué. Hasta ellos mismos lo advertían, pero nunca pudieron captarlo.

Está en todos los sitios donde se tiene necesidad de él. Lleva la calma a donde reina confusión; da valor a los que bajan la cabeza; anuda los hilos que ponen en peligro a nuevas personas de fuera. No se para en detalles. Trabaja sistemáticamente y en gran escala.

Y no sólo ahora. Desde el comienzo. Entró al servicio del nazismo con esa tarea.

Adolf Kolínsky, vigilante checo nacido en Moravia; hombre checo de vieja familia checa. Se declaró alemán para poder vigilar a los presos checos en Hradec Králové y más tarde en Pankrác. ¡Qué indignación entre quienes le conocían! Pero cuatro años después, al pasar lista, el director alemán de la cárcel, agitando con violencia los puños ante sus ojos, le amenaza, un poco tarde ya:

— ¡Voy a sacarle del cuerpo ese “chequismo”!

Desde luego se equivoca. No sólo es el “chequismo”. Tendría que sacar de él al hombre. Al hombre que consciente y voluntariamente ha marchado al lugar preciso para poder combatir y ayudar al que combate. El continuo peligro sólo lo ha endurecido. (Fucik, 1985, pp. 57-59).

El otro relato, lo extraemos del testimonio de un prisionero de la dictadura chilena. Sadi Joui, preso político, nos narra la siguiente historia:

En los pasillos de la cubierta del Lebu [se refiere al vapor Lebu de la Compañía Sudamericana de Vapores, que sirvió de prisión improvisada los días posteriores al Golpe de Estado] había unos trabajadores que estaban desarmando la sala de máquinas. Con mucho cuidado entablamos una conversación con uno de ellos, que se paraba frente a nuestra ventanilla (u ojo de buey), como dándonos la espalda, mirando el mar, disimulando nuestro diálogo. Le dijimos que teníamos mucha hambre, que estábamos casi muertos de hambre. Al otro día, sentimos que alguien lanzó un paquete violentamente por el ojo de buey. Nos acercamos a ver el paquete. Eran ocho panes que nos había tirado el anónimo amigo. Ese día no sentimos hambre. (Joui, 1994, pp. 36-37).

Aproximarnos a esta experiencia, tiene algo de conmovedor. Se trataba de un obrero, no de alguien ilustrado, “con educación”, como se dice. Un simple obrero que se siente apelado por la solicitud de un prisionero. No puede hacer nada fuera de su trabajo. La cubierta del Lebu está llena de militares armados, montando guardia. Ese obrero, desconocido, terminó su faena diaria y se marchó a su casa. Tal vez no durmió esa noche, tal vez no le contó la anécdota a su esposa, tal vez sí. Estamos arriesgando una suposición. Con o sin la anuencia de ella, al día siguiente fue a trabajar, pero antes, pasa por una panadería. Sabe que si le sorprenden, terminará, como mínimo, en la bodega con los demás detenidos. Compra ocho panes y los guarda. En cuanto tiene un tiempo y aprovechando que nadie mira, lanza el paquete por la ventana. Cuando suben a agradecer el regalo, ya no hay nadie. Es un gesto

anónimo y también, hermoso.

No sé cuán preparados estamos hoy para hacer este tipo de gestos, porque de eso pende este humanismo del siglo XXI del cual he querido hablarles. Pende fundamentalmente de estos gestos benéficos que nadie sabe cómo, pero brotan en cualquier lugar como las florecillas del campo e iluminan el mundo. He visto también en otros relatos de sobrevivientes en Chile, gestos verdaderamente sorprendentes de esos que nos emocionan, porque los valores nos emocionan. Hubo personas verdaderamente extraordinarias y, lo curioso, es que estas personas son anónimas casi siempre, no hay una estatua para ellos, no hay un reconocimiento oficial, y son anónimas porque si no fuesen anónimas hubiesen sido descubiertas y destruidas. Se podrían narrar muchas experiencias, he logrado acumular una gran base de datos con narraciones, con testimonios que hablan de estos gestos extraordinarios, de personas que abrieron la puerta y escondieron en su casa a los perseguidos, personas que se arrastraron punta y codo en la noche para ofrecer algo de alimentación al hambriento, personas que se jugaron la vida por ayudar a otros sin saber quiénes eran, sin siquiera conocerlos de nada, sólo por ese imperativo categórico post Auschwitz que dice haz lo correcto y cuida a tu hermano.³

Pero es difícil, es muy difícil. Conocemos muchas experiencias que muestran cómo el ciudadano del siglo XXI puede prestarse para cosas bastante horribles, el espíritu crítico que se supone que las personas han desarrollado a través de sus vidas no funciona y estas personas se entregan y forman parte de grupos, agrupaciones, asociaciones, cuyos propósitos deleznablemente siempre conllevan el sufrimiento y la muerte del otro hombre. Y aquí nosotros estamos hablando de un humanismo del otro hombre, recordando con esto también a Lévinas, y creo que si algo nos ha mostrado esta pandemia es que está llena de héroes anónimos. De muchos de ellos no quedará nada, son anónimos, como todos aquellos de los que les he contado historias, son anónimos los que están en los hospitales trabajando, tratando de revivir, de rehabilitar a tantas víctimas del coronavirus.

³ Más ejemplos podrían encontrarse en Montes, J. (2014). La figura del benefactor: el bien como gesto pedagógico. *Revista Temas de Educación*. 20 (2).

Los países aplauden por las noches la tarea de estos héroes, este personal sanitario que se la ha jugado y muchos de ellos han fallecido, pero han estado ahí. Hay muchos que se han reclutado para hacer ese trabajo, gente que no tiene por qué hacerlo, personas jóvenes, chicas, chicos, en fin, que se han entregado a la causa, y han pedido ver cómo ayudar en esos hospitales plagados de enfermos, de médicos desconcertados, los ámbitos de inseguridad tan terribles, imagino lo que debe ser para muchos de nosotros poner un pie en un hospital hoy día, el miedo con el que podríamos llegar a un hospital y poner los pies dentro de él, aunque no haya nadie, pero existe la posibilidad, una posibilidad entre mil de que nos toque y nos enfermemos y probablemente muramos.

Y hay muchas personas que agradecen la labor de este personal, pero no les dejan entrar en casa, en sus casas, porque pueden contagiar el barrio, es decir, en última instancia ese instinto, ese miedo, que nos impide ser personas cabales.

Humanismo

Por lo tanto ser humanista hoy no es ser humanista en la Edad Media o en el Renacimiento, no es sólo el cultivo de las bellas artes, todo eso es hermoso, pero es mucho más, no es sólo la contemplación intelectual del griego, esa visión contemplativa del mundo, no, hoy en día el humanismo consiste en hacer lo que hay que hacer llegado el momento y para eso se requiere mucha valentía, mucho coraje.

Tenemos una sociedad llena de sufrimientos. Si abrimos los ojos, veremos que nuestras ciudades están llenas de inmigrantes hacinados, en casas pequeñas, contagiándose unos a otros, pero siempre hay alguien que se preocupa por ellos, que los cuidan y los ayudan a salir adelante.

Tenemos pobreza, tenemos mucha pobreza, y vamos a tener mucha más pobreza en el mundo después de esta epidemia, pero ya hay personas que se están alistando para hacer lo necesario y aplacar

esa pobreza. Siempre hay una persona, dos personas, tres personas, que renuncian a su propia seguridad por exponerse en el mundo, con el fin de ayudar a los demás.

Por lo tanto, este humanismo del que les hablo no es un humanismo teórico, contemplativo, y no es el humanismo de la belleza porque, después de Auschwitz, ya no podemos creer en el ser humano como un ser especial, perfecto, de suma bondad.

No. Conocemos el mal. El siglo veinte nos enseñó el mal, no nos enseñó el bien. Nuestros jóvenes casi no tienen ejemplos del bien. Fue bueno Martin Luther King, pero murió, lo mataron. Fue bueno Mahatma Gandhi, pero lo mataron, y quien más. Dicen por allí que hubo también buenos presidentes, pero supongo que también murieron. Hubo, a lo mejor, buenos religiosos, pero no están con nosotros.

Pero lo que sí sabemos es que de todo eso ha habido mucho por el lado negativo. Sabemos que el mal es una lección que hemos tenido que aprender los europeos y los latinoamericanos, y los chilenos, porque lo vimos, lo vivimos en carne propia y muy pocos, muy pocos sujetos fueron capaces de sobreponerse a sí mismos y luchar contra ese mal, porque es difícil.

Hoy día hay un clamor, hay una esperanza de que la sociedad va a cambiar y ser mejor, que toda la pandemia, el estallido social que ha afectado a los chilenos, va a traer al final una sociedad mejor, más justa, más solidaria, pero nada de eso va a llegar si no nos ponemos todos a trabajar por la construcción de este ideal, porque si no tenemos un ideal, si no creemos en él y tenemos que creer mucho, porque hay que luchar, entonces nada va a pasar y esto va a seguir exactamente igual o peor. Probablemente el siglo XXI sea la continuidad más sofisticada, más destructiva, del siglo XX, por lo tanto, llamo a una reflexión, llamo a una gran pregunta: ¿qué podemos hacer para cambiar verdaderamente las cosas?, ¿qué puede hacer la educación o cómo la educación puede transformarse en un instrumento al servicio de la humanidad? Porque parece que

está fabricando gladiadores, están en todas partes, en las escuelas, institutos y universidades. Tal vez sea necesario volver a lo originario de la educación:

La vida moderna se ha hecho tan competitiva que cargamos sobre el sistema educativo una serie de exigencias que corren el peligro de olvidar la finalidad educativa del sistema de enseñanza. El sentido de la educación es hacer frente a la barbarie o, dicho en positivo, enseñar a vivir humanamente. Ese objetivo nunca está cumplido del todo y jamás debe darse por logrado por la sencilla razón de que la barbarie anida en el fondo de cada ser humano. Con razón han hablado, quienes han analizado el terror de nuestro siglo, de la 'banalidad del mal'. No es que el mal sea una banalidad. No, puede ser una monstruosidad. Lo que es banal, quienes son banales, son los sujetos que lo ejecutan. La educación es la réplica civilizada a la 'banalidad del mal' y no puede perder de vista la sospecha de que el hombre convive, consciente o inconscientemente, con ese 'mal elemental' que amenaza con salir a la superficie e invadir el mundo de la vida (Reyes, 2003, p. 91).

Una educación 'después de Auschwitz' debe entender que estamos siempre a un paso de la barbarie. Que si no estamos permanentemente en guardia, se nos deslizará nuevamente el mal en nuestras vidas. Por ello, la tarea es permanente:

La humanidad del hombre no nos es dada en la cuna, ni queda garantizada con la expedición del carnet de identidad. Es una tarea de por vida que hay que aprender y que, por tanto, se puede enseñar. La educación ha ido echando imaginación a fin de domeñar lo bárbaro del hombre y potenciar o extraer lo humano. Pero la historia de ese esfuerzo no es linealmente progresiva. El siglo XX es testigo de que todo ese esfuerzo milenario fue impotente ante la irrupción de la barbarie. Lo que nos tiene que dar que pensar es que las fuerzas del mal no eran 'demoníacas', no eran de otro mundo, sino la expresión de 'algo elemental', de algo latente en el hombre normal y que en un momento puede llevarse a la civilización por delante. (Reyes, 2003, p. 90).

Me ha llegado un mensaje por las redes sociales: "No podemos volver a la normalidad, porque lo normal era exactamente el problema. Necesitamos volver mejores, menos egoístas, más solidarios, más humanos". Tiene toda la razón.

Referencias

- Delacampagne, C. (1999). *Historia de la filosofía en el siglo XX*. Barcelona, España: Península.
- Fucik, J. (1985). *Reportaje al pie de la horca*. Madrid, España: Ediciones Akal.
- Joui, S. (1994). *Chacabuco y otros lugares de detención*. Valparaíso, Chile: sin editorial.
- Levi, P. (2002). (1 ED). *Si esto es un hombre*. Barcelona, España: Muchnik Editores.
- Mélich, J.C. (2004). *La lección de Auschwitz, Prólogo*. Barcelona, España: Editorial Herder.
- Mélich, J.C. (2001). *La ausencia del testimonio. Ética y pedagogía en los relatos del Holocausto*. Barcelona, España: Anthropos.
- Ortega y Gasset, J. (2001). *Meditaciones del Quijote*. Madrid, España: Editorial Cátedra.
- Reyes, M. (2003). *Por los campos de exterminio*. Barcelona, España: Editorial Anthropos.
- Reyes, M. (2002). *La filosofía después de Holocausto*. Barcelona, España: Riopiedras Ediciones.